

CAPTAÇÃO DE CLIENTES NO ESPAÇO VIRTUAL

Matheus Tavares Martir, Fatec Zona Leste, matheus.martir@fatec.sp.gov.br

Samuel Tavares Martir, Fatec Zona Leste, sammartir@uol.com.br

Samyra Vieira de Andrade Mello, Fatec Zona Leste, samyra.mello@fatec.sp.gov.br

Jose Abel de Andrade Baptista, Fatec Zona Leste, abel@fatec.sp.gov.br

Lea Paz da Silva, Fatec Zona Leste, lea.silva3@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O objetivo deste artigo foi discorrer sobre o principal foco do problema encontrado no desenvolvimento de uma pequena empresa, a captação de clientes no espaço virtual. A fim de observar a possibilidade de aprofundar ainda mais as análises amparadas nesta questão ou até em futuros problemas foi utilizado para o desenvolvimento desta pesquisa o método de pesquisa exploratória, que tem como objetivo justamente possibilitar o entendimento e um maior aprofundamento com relação à natureza dessas circunstâncias tendo como foco de pesquisa os seguintes tópicos : a relação das redes sociais e marketing, nicho de mercado e o comportamento do comprador virtual, logo após foi explanado que nos dias atuais se torna uma ferramenta primordial e indispensável ter um site, um aplicativo ou qualquer que seja o meio utilizado para oferecer o produto ou o serviço com um excelente marketing visual, para que seja capaz de prender a atenção do cliente ou do consumidor, e toda essa atenção é ocasionada porque temos que levar em consideração que cada dia que passa o comércio eletrônico está sendo utilizado em maior escala tanto pelos compradores quanto pelos vendedores em diversas plataformas.

Palavras-chave. *Captação de clientes, Marketing visual, Vendas on-line .*

ABSTRACT. Throughout this article, the main focus of the problem encountered in the development of a small business, which was capturing customers in the virtual space, will be addressed, in order to deepen this issue or even future problems. that the exploratory research method was used for the development of the article, which aims precisely to make it possible to understand even more the nature of these circumstances, focusing on the following topics (The relationship between social networks and marketing, niche market and the behavior of the virtual buyer) , then it will be explained that nowadays it becomes a primordial and indispensable tool to have a website, an application or whatever the means used to offer the product or service with an excellent visual marketing, so that it is possible to capture the attention of the customer or consumer, and all this attention is caused because we have to take into account that every day this e-commerce is being used at scale by buyers and sellers. ores on various platforms.

Keywords. *Customer acquisition, Visual marketing, Online sales.*

1. INTRODUÇÃO

Quando um empreendedor inicia sua atuação no mercado oferecendo algum produto ou serviço ele pode encontrar algumas barreiras como por exemplo, ter dificuldade em encontrar qual nicho de mercado, qual é a maneira eficiente de fazer um bom marketing e, até mesmo como o cliente se comporta de maneira virtual, pois no caso de um e-commerce não tem como usar técnicas verbais para vender, e tudo isso pode acabar dificultando um pouco as coisas para esse início (KATHALIAN, 2004).

Como base nestas questões apresentadas por Kathalian (2004), esta pesquisa tem como objetivo identificar métodos sobre como captar e chamar atenção do cliente de maneira virtual, uma vez que o

e-commerce tem crescido de maneira muito rápida ao longo dos últimos anos e principalmente no pós Pandemia do Covid-19 e que está sendo uma opção muito utilizada nos dias de hoje pelo comprador devido às comodidades ofertadas, entre elas o poder comprar e receber o produto no conforto da sua própria casa.

Perante essas situações será feita uma explanação, adiante, acerca de como as redes sociais têm um grande poder em disseminar uma informação em rápida velocidade, podendo ser ela valores e missão da empresa para que chame a atenção e comece a partir daí a captação de clientes. Logo após será discorrido sobre como se pode escolher um nicho de mercado ressaltando alguns pontos que se deve ter atenção para que essa escolha seja bem-sucedida, pois um importante ponto para essa decisão é observar se já não tem grandes empresas competindo por essa área. Outro importante ponto é o comportamento do cliente no âmbito virtual, pois já que não tem o contato visual entre vendedor e comprador você tem que convencer o cliente a comprar determinado produto com uma simples descrição dele, tendo em vista que ao mesmo tempo que o vendedor consegue alcançar mais clientes ele está disputando com outros vendedores também.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 RELAÇÃO DAS REDES SOCIAIS E MARKETING

Conforme foi explicado por Gomes e Reis (2015) o marketing digital é qualquer atividade que promova a comunicação da empresa, podendo ele ser feito através de telefonia, internet, qualquer outro dispositivo ou meios digitais, com o propósito da comercialização dos seus produtos, e por fim conseguir conquistar novos clientes.

Oliveira (2013) também apresenta que as redes sociais são uma revolução entre diversas formas no meio de comunicação, seja ela entre marcas, entre clientes e marcas ou qualquer outro tipo, e é também uma ferramenta superpoderosa quando o assunto é propagar informações e valores da empresa, e o aumento das vantagens competitivas que irão ser geradas devido a essa maior visibilidade que a marca terá.

De acordo com Rocha e Moreira (2010) a internet é um sistema midiático que consegue trazer as pessoas a uma nova realidade devido à grande facilidade que as informações podem fluir, assim as pessoas ficam amparadas de diversos recursos que possam precisar, facilitando as buscas por coisas que sem o mercado online não seria possível alcançar com tanta facilidade.

O estudo do marketing na área virtual se torna muito importante devido ao fato de que as empresas ou os pequenos empresários vão ter que lidar com diferentes tipos de perfis de consumidores, dentre os quais vão ter pessoas que tenham diferentes níveis de acesso à tecnologia e os que tenham certas limitações, seja de compreensão ou entendimento, assim tendo que levar em consideração na hora do desenvolvimento da propaganda (HERBERT et. al. 2008).

O fator tecnológico implica fortemente no desenvolvimento da empresa, tendo grande necessidade de promover mudanças e estar sempre se aprimorando e se aperfeiçoando na maneira em que a empresa se comunica com os seus consumidores, como a empresa divulga seus produtos e serviços, constantemente procurando a maneira mais viável e confortável para seus clientes e consumidores, Silva (2018).

Em estudo realizado por Barbosa et. al. (2020) com o tema Marketing digital: a influência das mídias sociais digitais no processo de decisão de compra dos consumidores de meios de hospedagem

apresenta que após realizar diversas pesquisas, buscar diferenciadas fontes de dados e aplicar questionários em consumidores que tem essa prática de ir à hotéis frequentemente chegou ao resultado em relação às pessoas que responderam ao questionário, que elas fazem o frequente uso das redes sociais digitais para obter o relato da experiência de vários outros consumidores que já estiveram no lugar em questão, ou até mesmo para acabar conhecendo outros lugares que não seria possível se não fosse as redes sociais digitais, que acaba facilitando grandemente essa troca de informações.

Castro et. al. (2015) explica através de suas pesquisas que a influência do marketing digital sobre a escolha dos consumidores (jovens entre 18 e 25 anos) passam em média de uma a cinco horas, durante várias vezes ao dia, utilizando a internet e que o Facebook foi, relatadamente, a rede social mais utilizada (em 2015), porém independente de qual seja a rede social mais utilizada, devido a grande quantidade de horas investidas pelos jovens diariamente na internet, esses fatos evidenciam o marketing digital como um excelente método de divulgar alguma determinada empresa ou marca para um grande número de pessoas.

2.2 NICHOS DE MERCADO

Conforme explica Kathalian (2004) para uma empresa de pequeno porte obter sucesso desde o começo ela precisa conquistar a intimidade dos clientes do nicho escolhido e entender suas necessidades para satisfazê-las de maneira única, já que o nicho de mercado se trata de um número reduzido de clientes se comparado com as grandes empresas, logo o tratamento tem que ser bom o suficiente para o cliente se sentir importante.

Uma boa estratégia para definir o seu nicho é olhar o que as grandes empresas não querem atender e nem dar atenção e se tornar um especialista naquilo. Como exemplo podemos citar por que não se especializar em uma linha de alimentos para uma dieta especial (KATHALIAN, 2004).

Os números de consumidores online vêm crescendo muito desde 2001, mostrando então que começar a vender em um e-commerce é uma opção viável devido a esse aumento constante, o consumidor pode escolher essa opção de compra online por vários fatores sendo dois deles a comodidade e economia que se pode fazer ao comprar pela internet (FELIPINI, 2014).

Segundo Felipini (2014) o e-commerce funciona como uma ferramenta niveladora entre o empreendedor novo e quem já está nesse jogo de vendas a mais tempo, o que é bom para o novo empreendedor.

O lado bom de implantar a operação online é que ao contrário de uma empresa tradicional que só poderia começar a funcionar com o empreendimento totalmente estruturado, na internet pode implantar aos poucos o que dilui os investimentos e possibilita uma maior margem para correção dos erros. Imaginando que ao montar uma loja de artigos de pesca somente poderia abrir a loja depois de tudo comprado e estruturado correndo o risco de não entrar ninguém e se perder todo investimento feito, quando se fala uma loja online poderia apenas vender apenas algumas coisas sem ter uma marca própria apenas para testar a aceitabilidade daquele produto (Felipini, 2014).

Vale ressaltar que no ponto de vista legal uma empresa virtual não difere de uma empresa física, sendo assim os mesmos direitos legais que contemplam o consumidor em uma loja física também são garantidos a ele na loja virtual, assim como os impostos a serem recolhidos, dependendo do tipo de produto que será comercializado terão de serem pagas as mesmas taxas, independente do canal de comercialização (FELIPINI, 2014).

Já com o nicho definido, explica Felipini (2014), fazer promoções é uma ótima estratégia quando o

objetivo é gerar tráfego, pois para qualquer site que visa vender bastante, o grande número de acesso é de suma importância, uma vez que os visitantes são compradores em potencial.

2.3 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR VIRTUAL

Segundo Solomon (2016, p.6) “O campo de comportamento do consumidor abrange uma extensa área: é o estudo dos processos envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, compram, usam ou descartam produtos, serviços, ideias ou experiências para satisfazerem necessidades e desejos”, o comportamento do consumidor é uma das áreas mais importantes para se ter um marketing efetivo, sabendo sobre como os consumidores agem; quais as suas preferências e como eles escolhem o que consumir.

Para Reis (2002 apud Zamberlan, 2009, p. 14) “O marketing eletrônico é a maneira que a empresa utiliza de sua existência no meio digital para atingir o consumidor, reforçando o relacionamento entre os compradores e vendedores e alavancando o processo de troca”. Com o avanço tecnológico e com a pandemia os compradores começaram a desenvolver o hábito de adquirir bens e serviços pela internet. De acordo com Gao (2005) as redes interferiram as ações dos demandantes de duas maneiras, a primeira é que transformaram os consumidores em compradores virtuais e a segunda é que as lojas físicas se tornaram lojas virtuais, ou seja, ambas movidas pela tecnologia para serem realizadas.

Clarke e Flaherty (2005) afirmam que existem vantagens e desvantagens do e-commerce, a internet possibilitou que os compradores tivessem acesso a mais produtos de diferentes regiões, mais informações, acesso a diferentes ofertantes, diversos preços e variações. Esses pontos são positivos para o consumidor, no entanto, não tanto para os vendedores, pois assim como há um aumento de clientes há um aumento de concorrentes, deixando o mercado mais competitivo.

Com o tempo, quanto mais contato entre a experiência da compra e satisfação, o consumidor vai se sentindo mais à vontade, pois por ter experiências anteriores eles se sentem mais confiante para realizar transações online, Cobra (1992) afirma que para que haja uma compra, a decisão parte primeiramente do cliente, estes têm necessidades e anseios. A escolhas dos compradores dependem de diversos fatores como: características pessoais, classe social, renda, nível de escolaridade e os aspectos psicológicos e de relacionamento afetam o julgamento do consumidor na hora da compra.

A estrutura, o *design* da loja virtual devem ser planejados para as preferências dos utilizadores, o *site* deve ser seguro, ter qualidade de imagem, textos, navegação, informações claras para que o consumidor se sinta confiante. Esse conjunto de qualidade diferencia o vendedor e o ambiente de compra pode se tornar mais atrativo do que o produto, ademais, o cliente passando mais tempo na loja há maior possibilidade de escolha de novos produtos e como relatado, o consumidor familiarizado com o ambiente e como relatado anteriormente, os consumidores se sentindo confiante eles compram mais pela internet Farias (2007).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O desenvolvimento desta pesquisa tem como base o método de pesquisa exploratória, que tem por finalidade explorar o tema com base em dados bibliográficos. Gil (1999) explica que a pesquisa exploratória tem como principal objetivo esclarecer, desenvolver e modificar conceitos, tendo em vista o desenvolvimento de problemas mais específicos ou futuras pesquisas. O autor também explana que estes estudos tem uma maior familiaridade entre pesquisadores e o problema, os meios de pesquisa utilizados para esta pesquisa foram livros, artigos e revistas acadêmicas, a fim de analisar e

ter um maior conhecimento sobre o assunto.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A relação comercial entre comerciante e cliente é uma das tradições mais antigas do ser humano, tendo a civilização atual herdado a comercialização como base da economia até os dias de hoje, porém como tudo teve uma profunda evolução ao longo das últimas décadas a maneira de comercializar não ficou de fora.

A necessidade de ter uma conversa face a face que era primordial entre um vendedor e seu cliente já não está sendo mais tão requisitada, pois podemos observar que as plataformas de vendas online estão sendo cada vez mais utilizadas, pelo conforto de poder comprar um produto com uma agilidade maior e podendo recebê-lo também em sua própria residência.

Figura 1- Vendas em Bilhões de R\$

Fonte: Ebit (Grandchamp 2020)
www.jornalcontabil.com.br – acesso : 01/11/2022

Observando esses fatos, a captação de clientes pela internet se tornou um importante ponto já que a área de compras online tem aumentado bastante nos últimos anos. Sendo assim ficou claro que ter um bom site é um dos pontos chaves para atrair o seu cliente, pois primeiramente ele tem que se sentir interessado pelo seu site ou produto, por isso é importante ter um bom marketing visual, para segurar a atenção do seu cliente pelo máximo de tempo que puder, e proporcionar também um site bem estruturado para que o cliente não tenha dificuldades em mexer, oferecendo então ao comprador uma boa experiência fazendo com que ele volte a procurar seus serviços.

5. CONCLUSÃO

No decorrer desta pesquisa buscou-se entender como o consumidor age no ambiente comercial *online* e como captar e chamar atenção desses.

Foi exemplificado que o marketing digital foi uma revolução no processo de comunicação entre marcas e consumidores sendo um sistema que possibilita trazer mais informações sobre o produto em um curto espaço de tempo. Ademais, decidindo o nicho de mercado é possível ter um marketing direcionado ao público certo, gerando uma identificação, conquistando uma intimidade com cliente e entendendo suas necessidades para satisfazê-las de maneira personalizada.

Foi constatado que o comércio eletrônico está sendo utilizado cada vez mais, tanto pelos compradores quanto pelos vendedores, os demandantes de produtos escolhem realizar as compras por essa modalidade pois há uma maior comodidade e é possível verificar as diferenças de preços muito mais rápido

AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de realizar esse trabalho, aos nossos pais por toda dedicação e suporte, a professora Lea Paz da Silva, ao professor Jose Abel de Andrade Baptista e a todos que se fizeram participativos diretamente ou indiretamente ao desenvolvimento desse artigo científico e se fizeram dispostos a nos auxiliar com seu conhecimento.

REFERÊNCIAS

CLARKE III, et al. **Advances in Eletronic Marketing**. Hershey: IGI Publishing. 2005.

COBRA, Marcos. **Administração de Marketing**. 3. Ed. São Paulo: Elsevier, 2008

DA SILVA BARBOSA, Leônia Sonalis; DE ANDRADE-MATOS, Mariana Bueno; PERINOTTO, André Riani Costa. Marketing digital: a influência das mídias sociais digitais no processo de decisão de compra dos consumidores de meios de hospedagem. **PODIUM Sport, Leisure and Tourism Review**, v. 9, n. 1, p. 154-170, 2020.

DA SILVA, Vanessa Bolico. **MARKETING DIGITAL COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA E AS OPORTUNIDADES NAS REDES SOCIAIS**. **REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO DOM ALBERTO**, v. 2, n. 2, p. 15-33, 2015.

DE CASTRO, Nalita Santos et al. A influência do marketing digital sobre a escolha dos consumidores. **XII Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia-SEGeT. Rio de Janeiro, Brazil**. <https://www.aedb.br/seget/artigos2015.php>, 2015.

FARIAS, S. A. de. **Atmosfera de loja on-line**: o impacto do ambiente virtual na satisfação do consumidor e na atitude para com a compra. *Revista de Administração*, [S. l.], v. 42, n. 1, p. 31-41, 2007. DOI: 10.1590/S0080-21072007000100003. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rausp/article/view/44422>. Acesso em: 12 out. 2022.

FELIPINI, D. **Oportunidades de Negócios na Internet: como encontrar e avaliar um nicho de mercado**. LeBooks Editora, 2014.

GAO, Yuan. **Web Systems Design and Online Consumer Behavior**. New Jersey: IGI Publishing, 2005.

GIL, A. C. (2002) Como elaborar projetos de pesquisa. 4ª. ed. São Paulo: Atlas S/A.

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5.ed. São Paulo: Atlas, 1999

GOMES, C. F.; REIS, H. M. MARKETING DIGITAL: SITES X REDES SOCIAIS NO BRASIL. **Revista Interface Tecnológica**, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 53–62, 2015. Disponível em: <https://revista.fatectq.edu.br/interfacetecnologica/article/view/101>. Acesso em: 15 out. 2022.

GRANDCHAMP, L. www.jornalcontabil.com.br/. **Crescimento do e-commerce em 2019 e as projeções para este ano**. 25 Maio 2020.

KATHALIAN, M. **Estratégias de Nicho para Pequenas Empresas**. Revista FAE Business, n. 08, 2004.

KIMURA, Herbert; BASSO, Leonardo Fernando Cruz; MARTIN, Diógenes Manoel Leiva. Redes sociais e o marketing de inovações. **RAM. Revista de Administração Mackenzie**, v. 9, p. 157-181, 2008.

OLIVEIRA, Jorge Miguel Costa. **Marketing nas redes sociais: o poder de comunicação das marcas através do Facebook**. 2013. Tese de Doutorado.

ROCHA, Eudson; ALVES, Lara Moreira. Publicidade Online: o poder das mídias e redes sociais. **Revista Fragmentos de Cultura-Revista Interdisciplinar de Ciências Humanas**, v. 20, n. 2, p. 221-230, 2010.

SOLOMON, Michael. **O comportamento do Consumidor: Comprando, Possuindo e Sendo**. 11. ed. São Paulo: Bookman Editora LTDA, 2016. Disponível em: <<https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=n-1zCwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=comportamento+do+consumidor&ots=JW9O0rJp8L&sig=8vZnY5j7zRAvEG-i711mZ29GSd0#v=onepage&q&f=false>> Acesso em: 04 de outubro de 2022

ZAMBERLAN, Luciano. Marketing Eletrônico. Ijuí : Ed. Unijuí, 2009. (Coleção educação a distância. Série livro-texto).